

**INTERNETDAN FOYDALANISHGA BO'LGAN HUQUQ INSONNING AJRALMAS
HUQUQI SIFATIDA**

Shaxzoda Yo'ldoshboyeva

Toshkent davlat yuridik universiteti magistranti.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15568028>

Internetdan foydalanish huquqi bugungi kunda insonning asosiy huquqlaridan biri sifatida tan olinadi. O'zbekiston konstitutsiyaviy islohotlari ham bu huquqni mustahkamlashga qaratilgan.

Konstitutsiyaviy talabga ko'ra, O'zbekistonda Internetga kirish huquqini "shaxsiy huquq" sifatida alohida belgilash va butun mamlakat bo'ylab bir xil sharoitlarda ta'minlanishi zarur.

Cheklovlar masalasi esa, axborot erkinligi cheklanishi mumkin, ammo bu cheklovlar qonun bilan belgilanadi va zamonaviy texnologiyalar (VPN) orqali cheklovlarni chetlab o'tish imkoniyati mavjud.

Internetdan foydalanish huquqi globallasuv sharoitida inson huquqlarining ajralmas qismiga aylanib bormoqda, ammo uning amalda qo'llanishi infratuzilma, qonunchilik va xalqaro standartlarga mosligiga bog'liq.

Internetdan foydalanish erkinligi asosiy inson huquqlaridan biri sifatida xalqaro miqyosda tan olingan. BMT Inson huquqlari bo'yicha kengashi ham bu huquqni alohida rezolyutsiya bilan mustahkamladi.

Internetdan foydalanishga bo'lgan huquqning asosiy jihatlariga to'xtalib o'tadigan bo'lsak, Xalqaro miqyosda BMT 2016-yil rezolyutsiyasi va 2017-yil so'rovlari shuni ko'rsatadiki, Internet erkinligi asosiy inson huquqi sifatida e'tirof etilgan. Fransiya, Gretsiya, Kosta-Rika kabi davlatlar bu huquqni konstitutsiyaviy darajada qo'llab-quvvatlaydi.

O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasining 29-moddasida har kim axborotni izlash, olish va uni tarqatish huquqiga egaligi belgilangan. Bu huquq internet orqali ham amalga oshiriladi. Internetda inson huquqlari, jumladan, so'z va axborot erkinligi, shaxsiy ma'lumotlar himoyasi, axborotga erkin kirish va uni tarqatish huquqlari muhim o'rin tutadi.

Internetdan foydalanishda ham inson huquqlari cheklanmagan emas: davlat va jamiyat manfaatlari, boshqa shaxslarning huquqlari, davlat siri va qonun bilan belgilangan boshqa cheklovlar mavjud.

Xususan, noqonuniy axborot (masalan, bolalar pornografiyasi, terrorizm targ'iboti) tarqatilishi taqiqlanadi va bu xalqaro huquqiy normalarga mos ravishda tartibga solinadi.

Internetda inson huquqlari – zamonaviy jamiyatda axborot izlash, olish va tarqatish, so'z erkinligi, shaxsiy ma'lumotlarni himoya qilish kabi asosiy huquqlarning "raqamli" ifodasidir. Davlatlar bu huquqlarni konstitutsiyaviy va qonuniy asosda kafolatlashga intilmoqda.

Internet ta'lim, sog'liqni saqlash, davlat va kommunal xizmatlarni olish va boshqa sohalarida keng imkoniyatlarni taqdim etadi. Shu bilan birga, inson hayoti va sog'lig'iga tahdid bu sohada mavjud xavflarni ham hisobga olish kerak.

Internet tarmog'ida inson huquq va erkinliklarini amalga oshirish va himoya qilishning o'ziga xos xususiyatlari milliy darajada yo'qligi yoki yetarli darajada tartibga solinmaganligi qayd etilgan. Ushbu muammoni hal qilish uchun ushbu sohadagi qonunchilikni takomillashtirish, xususan, qonunchilik shakllari va chegaralarini birlashtirish taklif etilmoqda. Internet orqali

May, 2025-Yil

amalga oshiriladigan huquq va erkinliklarni cheklash, internet makonidagi huquq va erkinliklarning kafolatlari, ularni himoya qilish mexanizmlari va boshqalar.

Hozirgi kunda Internetsiz axborot erkinligini amalga oshirish qiyin, bu esa insonning asosiy huquqi sifatida Internetga kirish muammosini yanada kuchaytiradi. Texnologiya neytral, lekin uni qo'llash va ta'siri real ijtimoiy-siyosiy jarayonlarga bog'liq.

Internetga bo'lgan huquq va erkinliklarning tengligi tamoyili haqida gapirganda, shuni yodda tutish kerakki, bu huquq, boshqa narsalar qatori, umuman, mamlakatning iqtisodiy rivojlanish darajasiga bog'liq.

Aksariyat foydalanuvchilar uchun Internet o'zini namoyon qilish va integratsiyalashuv vositasidir. Internetdan foydalanib, har kim turli huquqlardan foydalanishi mumkin.

Shuni ham ta'kidlash kerakki, xorijiy fanda Internetga kirish huquqini insonning asosiy (konstitutsiyaviy) huquqi sifatida tan olish imkoniyati asoslab berilgan.

Inson huquqlari universaldir, chunki ular irqi, rangi, jinsi, etnik yoki ijtimoiy kelib chiqishi, dini, tili, millati, yoshi, nogironligi yoki boshqa har qanday farqlovchi belgilaridan qat'i nazar, har bir insonning qadr-qimmatiga asoslanadi. Ular barcha davlatlar va xalqlar tomonidan qabul qilinganligi sababli, ular har bir insonga teng va beg'araz qo'llaniladi va hamma joyda hamma uchun bir xildir.

Aloqa texnologiyalarining jadal rivojlanishi shaxslar, jumladan, parlamentariylar, huquq himoyachilari va fuqarolik jamiyati tashkilotlari uchun onlayn rejimda ishtirok etish uchun yangi imkoniyatlar ochdi.

Ammo Internet, shuningdek, davlatlar, korporatsiyalar va boshqalarga xususiy sohaga, shu jumladan ommaviy kuzatuv orqali bostirib kirishga va tijorat va boshqa maqsadlarda uzatilayotgan shaxsiy ma'lumotlardan foydalanishga imkon berdi. Shaxsiy ma'lumotlarni himoya qilish butun dunyo bo'ylab tobora ko'proq foydalanayotgan parlament a'zolari uchun juda muhimdir.

Bugungi kunda hamma tushunadiki, global tarmoqqa kirish bilan veb-texnologiyalardan foydalanish jarayonida inson huquqlarining buzilishi bilan bog'liq muammolar, shu jumladan turli yurisdiksiyalar, huquqiy, siyosiy va axborot madaniyati doirasida harakat qiluvchi odamlarning nomaqbul xatti-harakatlari bilan bog'liq muammolar paydo bo'lishi mumkin. Tadqiqotchilar ta'kidlaganidek, Internetning paydo bo'lishi yangi xatti-harakatlar to'plamini yaratmadi - aksincha, u asosan oldindan mavjud modellarni takrorlaydi. Faqat bunday xatti-harakatlarning oqibatlarini va uni tartibga solish bilan bog'liq muammolar o'zgardi.

Internetda huquqlarni amalga oshirish uchun, birinchi navbatda, unga kirishingiz kerak. Huquqiy nuqtai nazardan, Internetning keng tarqalgan va aql bovar qilmaydigan foydalanuvchi salohiyati yangi huquq - Internetga kirish huquqining paydo bo'lishiga olib keldi.

Bir tomondan, inson ijtimoiy tarmoqlar va boshqa Internet resurslaridan erkin foydalanish huquqiga ega, u tarmoq muhitini fikr tarqalishini ushlabdan ozod qilishni kutadi. Boshqa tomondan, agar u boshqalarning huquqlarini e'tiborsiz qoldirsa, turli manfaatlar o'rtasidagi muvozanatni saqlash vazifasi bo'lgan davlat organlarining aralashuviga sabab bo'ladi.

Raqamli texnologiyalar nafaqat shaxs va jamiyat taraqqiyoti uchun yangi imkoniyatlarni taqdim etadi, balki ushbu huquq va erkinliklarning buzilishi xavfining oshishiga olib keladi va

• ZAMONAVIY ILM-FAN VA TA'LIM ISTIQBOLLARI •

ILMIY-AMALIY KONFERENSIYASI

May, 2025-Yil

shunga mos ravishda bu sohada davlat nazoratini kuchaytiradi va davlatlar va xalqaro hamjamiyat tomonidan onlayn xulq-atvorni huquqiy tartibga solish zaruriyatini keltirib chiqaradi.

Biroq, o'zgarishlar Internetda shu qadar tez va universal global ta'sir ko'rsatadiki, bu sohadagi bugungi yutuqlar ertaga "kecha" bo'lib qoladi. Shu munosabat bilan ushbu jarayonlarni bir vaqtning o'zida o'rganish va ularning rivojlanish tendensiyalarini amaliy va nazariy darajada prognozlash muammosi paydo bo'ladi. Internet milliy chegaralarga ega bo'lmagan global axborot tizimi bo'lganligi sababli, xalqaro tartibga solish alohida o'rin tutadi.

MODERN SCIENCE
& RESEARCH